

Nombre autor: Ana Ochoa Casteleiro

Orcid: 0000-0003-4850-9001

• **Departamento:** Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla

• **Título del trabajo:** Los delitos contra la seguridad del tráfico del artículo 379 del Código Penal desde el punto de vista médico-legal

• **Título en inglés:** Crimes against traffic safety in Article 379 of the Criminal Code from a medical-legal point of view

• **Fuente de publicación:** Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje

Página inicial y final del artículo. 53-68

• **ISSN-e:** 0214-7246

• **Editorial:** Instituto Vasco de Derecho Procesal

País de publicación: España

Año de publicación: 2006

Resumen y palabras clave

Palabras clave: Seguridad del tráfico, conducción, peligro, seguridad colectiva, alcoholemia

Resumen: El artículo trata, en el marco de los delitos de peligro, concretamente, los delitos contra la seguridad del tráfico, de la regulación del artículo 379 del Código Penal tras la reforma operada por la ley orgánica 15/2003 de 25 de noviembre por la que se modificó la ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal que regulaba la conducción de un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, comúnmente llamados “delitos de alcoholemia”. La finalidad de este artículo, tras analizar distintos casos y especialmente los niveles de impregnación alcohólica del conductor y los síntomas que se hacían constar en el atestado, era la importancia de corroborar o contrastar la referida diligencia de síntomas con otras pruebas que pudieran ser realizadas por personal sanitario a fin de verificar la credibilidad de aquella.